

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI
FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

2-SON 1(6)
2024-YIL

TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский.

Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian.

The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2024 yil, Tom 1, №2
Vol.1, Iss.2, 2024 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniyl avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fargani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrasida professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrasida professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abduxalil Abdjalilovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrasida t.f.n., dotsent

Zaynidinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrasida texnika fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich,

Farg'ona politexnika instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Abdullayev Abdujabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Abbosjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politexnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrasida professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasida dotsenti, fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullaev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Axborot texnologiyalari kafedra mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Sotvoldiyev Xusniddin, Abdurahimova Mubiynaxon Ikrom qizi, Алгоритмы синтеза адаптивных систем управления нестационарными системами при неполной информации	6-12
Лазарева Марина Викторовна, Порубай Оксана Витальевна, Оптимизация режимов работы объектов возобновляемой энергетики для обеспечения энергией сельского хозяйства	13-23
Bozarov Vaxromjon Ilxomovich, TRIGONOMETRIK VAZNLI OPTIMAL KVADRATUR FORMULALARNI KOMPYUTER TOMOGRAFIYASI TASVIRLARINI QAYTA TIKLASHGA TATBIQI	24-27
Saidov Mansurjon Inomjonovich, Fisher statistikasida markaziy limit teoremlardan foydalanish	28-34
Saidkulov E.A., ZARAFSHON DARYOSINING FARKTAL XUSUSIYATLI TARMOQLARINI QURISH	35-40
Бозоров Алишер Ганишер угли, Метод диагностики по характеристической частоте АБ(аккумуляторных батарей)	41-45
Daliyev B. S., Sobolevning fazosida Abel umumlashgan integral tenglamasini yechish uchun optimal koeffitsiyentlar va optimal kvadratur formulaning normasi	46-53
Nurjanov Furqatbek Reyimberganovich, SUNIY INTELLEKT USULLARI YORDAMIDA TASVIRDAN SHAXSNING YUZ TASVIRI JOYLASHGAN SOHASINI TOPISH ALGORITMLARI	54-60
Boyquziyev Ilxom Mardanoqulovich, Rahmatullayev Ilhom Raxmatullayevich, Axadova O'g'ilo' Chorshanbi qizi, RSA shifrlash algoritmining maxfiy kalitini aniqlash algoritmi	61-67
Sharifjanova Nilufar Muratjanovna, Yakubov Maksadhon Sultaniyazovich, Nurilla Ergashvaevich Mahamatov, ALGORITHM FOR LOCAL LOOP OPTIMIZATION OF MULTISTAGE FLOTATION PROCESSES	68-75
Rashidov Akbar Ergash o'g'li, Axatov Akmal Rustamovich, Nazarov Fayzullo Maxmadiyarovich, ICHKI TAQSIMLASH MEXANIZMIDA MA'LUMOTLAR OQIMLARINI BOSHQARISH ALGORITMI	76-82
Beglerbekov Rasul Jubatxanovich, Babanazarov Danil Jandullayevich, INFORMATIV BELGILAR FAZOSIDA TIMSOLLARNI TANIB OLISH VA ULARNI SHAKLLANTIRISH ALGORITMI	83-86
Kuvandikov Yokub Tursunbayevich, KULTIVATOR O'QYOYSIMON PANJALARINING YEYILISHINI O'RGANISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH	87-90
Горовик Александр Альфредович, Лазарева Марина Викторовна, Моделирование алгоритмов взаимодействия обучаемого с обучающими курсами	91-100
Yakubov Maqsadxon Sultaniyazovich, Uzakov Barxayotjon Muhammadiyevich, Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich, FARG'ONA NEFTNI QAYTA ISHLASH ZAVODI UCHUN AVTOMATLASHTIRILGAN TIZIMINI MATEMATIK MODEL VA ALGORITMLASH JADVALINI REJALASHTIRISH VAZIFALARI	101-108
Мелиев Фарход Фаттоевич, Мелиев Фатто Мухаммадиевич, Обнаружения объектов на гистологических изображениях на основе сопоставления шаблонов	109-113
Sharibayev Nosirjon Yusubjanovich, Kayumov Ahror Muminjonovich, TRIKOTAJ TO'QIMALARINING STRUKTURASINI KOMPYUTER KO'RISH TEXNIKASI ASOSIDA TASNIFLASH	114-118
Mirzakarimov Baxtiyor, Mamadalieva Lola, Xayitov Azizjon, DEVELOPMENT OF A HYBRID ENERGY COMPLEX WITH MICRO-HYDRO AND SOLAR POWER IN UZBEKISTAN	119-123
Turakulov Otabek Xolmirzayevich, Mamaraufov Odil Abdixamitovich, Do'z'tmuxeammedova Munira Farxodovna, IJTIMOY MEDIA STRUKTURALANMAGAN MATNLI MA'LUMOTLARINI QAYTA ISHLASHDA TASNIFLASH MASALASI	124-128
Xalilov Muxammadmuso Muxammadyunosovich, Dalibekov Lochinbek Rustamovich, Murodullayeva Rayxona Abduraxmon qizi, OPTIK TOLALARDA SIGNALLARNI YO'QOLISHINI OLDINI OLISH VA AXBOROT XAVFSIZLIGI TA'MINLASH	129-131
Uzakov Barxayotjon Muhammadiyevich, NEFTNI QAYTA ISHLASH KORXONALARI FAOLIYATI BOSHQARUV TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	132-139
Umarov Xasan Abdullayevich, INTERPOLYATSIYA MASALALARINI YECHISH VA TAHLIL QILISHDA LAGRANJ USULI	140-142
Abduraxmanov Ravshan Anarbayerovich, TASVIR GISTOGRAMMALARINING TAHLILI VA STATISTIK MA'LUMOTLARI	143-145
Логинов Павел Викторович, Акбаров Нодирбек Аскаралиевич, Хамидов Саиджон Собитжон угли, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ НЕЛИНЕЙНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЕ ГРУНТОВ	146-151
Rayimjonova O. S., Nurdinova R. A., BOSHQARISH VA NAZORAT QILISH SISTEMALARI UCHUN ISSIQLIK O'ZGARTIRGICHLARNI TADQIQ QILISH	152-157
Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li, G'oipova Xumora Qobiljon qizi, Abdurasulova Dilnoza Botirali qizi, QO'LYOZMA TASVIR BELGILARINIG NEYRON TARMOQLAR ORQALI TAQQOSLANISHI	158-161
Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich INTELLEKTUAL BOSHQARISH TIZIMLARI YORDAMIDA NEFTNI REKTIKATSIYA JARAYONINI BOSHQARISH	162-168
Kurbanov Abduraxmon Alishboyevich, INSON TANASI HARAkatLARINI TAHLIL QILISHDA ZAMONAVIY MODELLAR VA ALGORITMLARNI QO'LLASHNI O'RGANISH	169-175
Dalibekov Lochinbek Rustambekovich, PAXTANI BIRLAMCHI QAYTA ISHLASH JARAYONIDA KUCHLI ELEKTROSTATIK MAYDONLARNI YARATISH UCHUN MUQOBIL ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATI	176-180
Mirzayev Jamshid Boymurodovich, KORXONA VA TASHKILOTLARDA AXBOROT XAVFSIZLIGI RISKLARINI BAHOLASH USULLARINI TAHLILI	181-184
Jo'rayev Mansurbek Mirkomilovich, Nozik sug'orish tizimlari monitoring qilishda ma'lumotlarni uzatish texnologiyalar tahlili	185-188

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Sattarov Maxammadjon Fozil o'g'li, SOG'LIQNI SAQLASHNI AVTOMATLASHTIRISH: BEMOR TAJRIBASINI YAXSHILASH YO'LI	189-195
Husniya Akhmedova, ORGANIZATION OF WORD SEARCH IN UZBEK TEXTS BASED ON BOYER-MOORE-HORSPPOOL ALGORITHM	196-201
Shamsiev Kalibek Saribaevich, Oybek Bektoshev Qosimjon ug'li, SIKLON REJIM KO'RSATGICHLARINING SAMARADORLIKGA TA'SIRINI O'RGANISH NATIJALARI	202-205
Otaqulov Oybek Xamdamiyev, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuxratjon qizi, CHIZIQLI VA AFFIN MODELARI YORDAMIDA SENSORLAR TAHLIL QILISH	206-209
Umurzakova Dilnoza Maxamadjanovna ISSIQLIK ENERGETIKA OBYEKTLARINING TEXNOLOGIK PARAMETRLARINI NORAVSHAN-MANTIQIY BOSHQARISH MODELARINI ISHLAB CHIQUV	210-219
Якубов Максадхан Султаниязович, Хошимов Баходиржон Муминжонович, Узаков Бархаётжон Мухаммадиевич, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ РЕКТИФИКАЦИИ НЕФТИ	220-228
Sattarov Nosirbek Abdulhodi o'g'li, Jo'rayev To'xtamurod Ixvoljon o'g'li, Sadikova Munira Alisherovna, TASVIR KONRASTINI KUCHAYTIRISH ALGORITMLARI	229-231
Исроилов Шаробиддин Махаммадюсуфович, Набиев Искандар Фарходжон ўғли, К ТЕОРЕТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ ПРОЦЕССА ДИФФУЗИИ КОНТАКТНОЙ ДОРОЖКИ НАГРЕВА АВТОМОБИЛЬНОГО СТЕКЛА	232-236
Садикова Мунира Алишеровна, Зиятдинов Марсель Ринатович, ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ	237-241
Okhunov Dilshod Mamatjonovich, Okhunov Mamatjon Xamidovich, Muminov Kamolkhon Ziyodjon ugli, Muhtoriddinov Muhammadyusuf Temirhon ugli, THE CONCEPT OF MARKETING AT IT INDUSTRY ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY	242-248
Камилов Мирзаян Мирзаахмедович, Худайбердиев Мирзаакбар Хаккулмирзаевич, Алимжанова Ойимбуш Собиржон кизи, Процесс моделирования спроса на товары с использованием алгоритмов машинного обучения	249-254
Radjabov Sobirjon Sattorovich, Dadaxanov Musохон Xoshimxonovich, Mardiyev Azamat Shakar o'g'li, QO'LYOZMA MATNI TASVIRI SIFATINI OSHIRISHNING SAMARALI ALGORITMINI TANLASH	255-260
Yuldasheva Nafisa Salimovna, SHAXSNI OVOZI ASOSIDA IDENTIFIKATSIYALASH TIZIMINING ASOSIY MASALALARI	261-267
Nishanov Akram Xasanovich, Beglerbekov Rasul Jubatxanovich, Babanazarov Danil Jandullayevich, BELGILAR ASOSIDA QOVUN NAVLARINI XUDUDLAR BO'YICHA TASNIFLASH MASALASI, UNING MATEMATIK IFODALANISHI VA ALGORITMI	268-273
Мирзаева Малика Бахадировна, Сулейманов Анвар Аскарлович, К АНАЛИЗУ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ	274-280
Керимов Комил Фикратович, Азизова Зарина Ильдаровна, Анализ трафика сети с применением алгоритмов машинного обучения в автоматизированной информационной системе быстрого реагирования на инциденты информационной безопасности и фильтрации трафика сети	281-285
Otaqulov Oybek Xamdamiyev, Azamxonov Bahodir Saitekamolxonovich, Nabiyev Iskandar Farxodjon ugli, TEORETICHESKIE OSNOVY ПРИМЕНЕНИЯ АЛГОРИТМОВ ФИЛЬТРА КАЛМАНА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ОШИБОК В АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ	286-290
Djabbarov Dilshod Turdikulovich, Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li, G'oiyeva Xumora Qobiljon qizi, VIDEO TASVIRLARDA INSON KO'ZLARINI ANIQLASH UCHUN CHUQUV O'RGANISH ALGORITMLARIDAN FOYDALANISH	291-295
Kabildjanov Aleksandr Sabitovich, Pulatov G'iyos Gofurjonovich, Pulatova Gulxayo Azamjon qizi, OB-HAVO SHAROITLARINING YURAK-QON TOMIR KASALLIKLARIGA TA'SIRINI ANIQLASHNING ANALITIK TAXLILI	296-300
Tojjeva Feruza, Xamdamiyev Utkir, MACHINE LEARNING ALGORITHMS ANALYSIS FOR NETWORK TRAFFIC CLASSIFICATION	301-305
Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuhratjon qizi, AQLLI SVETOFOR TIZIMINI LOYIHALASH	306-310
Baxtiyor Mirzakarimov Abdusolomovich, Sidiqov Azizbek Abdullo o'g'li, O'RTA MAXSUS, KASB-HUNAR TA'LIMI TZIMIDAGI TA'LIM MUASSASALARIDA O'QUVCHILAR MA'LUMOTLAR BAZASINI SHAKLLANTIRISH MASALALARI	311-317
Komilov Abdullajon Odiljon o'g'li, Nur diodlarining ulanish sxemalari va ishlash rejimlari	318-321
Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Samatova Zarnigor Nematovna, KIBER XAVFSIZLIK MUAMMOLARI VA UNI TA'MINLASH USULLARI	322-326
Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuhratjon qizi, ISHLAB CHIQUV KORXONALARIDA PAST MALAKALI ISHCHILAR VA ROBOTLAR O'RTASIDAGI FARQLARNI TAHLIL QILISH	327-329
Soliev Bakhromjon Nabijonovich, Real-Time Moving Object Detection from Video Streams in Python: Techniques and Implementation	330-335
Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Soliev Bakhromjon Nabijonovich, Ermatova Zarina Qakhramonovna, Enhancing Clarity with Techniques for Recognizing Blurred Objects in Low Quality Images Using Python	336-340

Nozik sug'orish tizimlari monitoring qilishda ma'lumotlarni uzatish texnologiyalar tahlili

Jo'rayev Mansurbek Mirkomilovich

Andijon Davlat universiteti doktoranti
E-mail: jurayevmansurbek99@gmail.com

Annotasiya. IoTga asoslangan monitoring uchun ko'plab simli va simsiz aloqa texnologiyalari bor. Avtomatlashtirilgan monitoring uchun ular orasidan jarayonga mos keladiganlarini tanlab olish kerak bo'ladi. Shuning uchun, IoTga asoslangan monitoring tizimida aloqa texnologiyalarining xususiyatlari, afzalliklari va kamchiliklarini ko'rib chiqish talab etiladi.

Kalit so'zlar: avtomatlashtirish, IoT, sensorlar, mikrokontrollerlar, simsiz aloqa, qurilma, qishloq xo'jaligi, texnologiya, tarmoq, monitoring.

Kirish. Sug'orish tizimlari uchun mo'ljallangan sensorli tarmoqlarni amalga oshirish uchun eng ko'p ishlatiladigan tugunlarning umumiy ko'rinishi keltirib o'tamiz. Bundan tashqari, eng keng tarqalgan simsiz aloqa texnologiyalari ham taqdim etiladi.

Machina tadqiqot hisobotiga ko'ra, ulangan qishloq xo'jaligi qurilmalari soni 2014 yil oxiridagi 13 milliondan 2024 yilga kelib 225 milliongacha o'sishi kutilmoqda. Bundan tashqari, hisobotda ushbu ulanishlarning qariyb yarmi qishloq xo'jaligidagi ko'plab ilovalar uchun juda mos bo'lgan yangi paydo bo'lgan past quvvatli keng tarmoqli texnologiyalardan foydalanishini taxmin qilmoqda[1].

Adabiyotlar tahlili va metodlar. IoT qurilmalari amalga oshirilganda, qo'llaniladigan aloqa texnologiyalari muvaffaqiyatli ishlashga erishish uchun asosiy nuqtadir. Umumiy ma'noda, aloqa texnologiyalari ular joylashtiriladigan muhitga, foydalaniladigan aloqa standartiga yoki foydalaniladigan spektr diapazoni bo'yicha tasniflanishi mumkin[1].

IOT qurilmalarining maqsadlariga qarab ikki turga tasniflanishi mumkin. Bir tomondan, ozgina masofada kam miqdordagi ma'lumotlarni uzatadigan va past energiya sarfini pastlashtiradigan qurilmalarni ajrata olamiz. Boshqa tomondan, ko'pgina energiya sarfi yuqori bo'lgan uzoq masofalarga katta miqdordagi ma'lumotlarni uzatadigan qurilmalar mavjud. Shuning uchun, yo'qotishlar, ma'lumotlar uzatilishi va energiya iste'moli, qaysi texnologiyalardan foydalanish uchun qaror qabul qilishda e'tiborga olish kerak.

Agar ishlatilgan standarti hisobga olingan bo'lsa, IoT qurilmalarining aloqalarida ishlatiladigan ko'p sonli simsiz tarmoqlar mavjud. Qisqa yoki uzoq masofada muloqot qiladigan qurilmalar o'rtasida umumiy tasnif o'rnatilishi mumkin. Qisqa masofali aloqa standartlari odatda 100 m gacha bo'lgan masofani bosib o'tadi. Uzoq masofali aloqa standartlari kilometrlik masofani bosib o'tadi.

Shuningdek, klassifikatsiyaning boshqa turini ish bilan ishlaydigan aloqa texnologiyasi asosida belgilash mumkin. Shu tarzda, uchta toifa o'rnatilishi mumkin. Birinchi toifa Ethernet yoki kabel va simli texnologiyani ulaydigan narsalar shakllantiriladi. Ikkinchi toifaga WiFi va WAN texnologiyasidan ulanganlar kiradi. Va nihoyat, uchinchi toifa past quvvat WiFi va WAN texnologiyasidan foydalanib, ulanganlar tomonidan shakllanadi.

Agar foydalaniladigan spektr diapazoni hisobga olinsa, biz ularni litsenziyalanmagan spektrdan yoki litsenziyalangan spektrdan foydalanadigan texnologiyalarga tasniflashimiz mumkin. Litsenziyasiz spektr diapazonlari sanoat, ilmiy va tibbiy (ISM radio diapazoni diapazonlari) deb nomlanadi va Xalqaro elektraloqa ittifoqining (ITU) XEI Radio qoidalari (RR) 1.15 moddasi bilan belgilanadi [3]. ISM diapazonlari mintaqa va uning ruxsatnomalari qarab farq qilishi mumkin. Uning asosiy afzalligi o'rnatish qulayligi, asosiy kamchiliklari xavfsizlik kamchiliklari va mumkin bo'lgan shovqinlar bilan bog'liq. Litsenziyalangan spektr diapazonlari turli xususiy texnologiyalarga muvofiq tayinlangan. Ular kattaroq xavfsizlik, kengroq qamrov va kamroq shovqinlarni

taklif qiladi. Biroq, litsenziyalangan banddan foydalanish narxi yuqoriroq.

O'rgangan ko'plab takliflarda mualliflar bitta protokoldan foydalanish o'rniga bir nechta aloqa texnologiyalarini birlashtiradi. Misol tariqasida, mualliflar sensorlarni tugunlar bilan ulash uchun simli yoki simsiz texnologiyadan foydalanishni boshlashlari va keyin tugunlardan masofaviy yoki bulutli saqlash markazlariga ma'lumotlarni yuborish uchun simsiz texnologiyadan foydalanishlari juda keng tarqalgan.

Buyumlar interneti (IoT) bir-biri bilan simlar yoki simsiz aloqa orqali internet orqali bog'lanadigan qurilmalar tarmog'ini anglatadi. Smartfon yoki noutbuk bilan ulanganda, u barcha ulangan qurilmalarni avtomatlashtirishi va tarmog'ini tashkil qilishi mumkin. Shunday qilib, bu ma'lumotlar almashish va ma'lumotlarga kirishni sodda va muammosiz qiladi. Tanlangan tarmoq turi tarmoq diapazoni, tarmoq o'tkazish qobiliyati, quvvat sarfi, uzluksiz ulanish va xavfsizlikka bog'liq.

IoT tizimi asosan simsiz aloqa tarmoqlaridan foydalansa-da, ba'zida simli tarmoqlar osonroq va samarali bo'ladi. Shunday qilib, IoT ikkala tarmoqning gibrididan foydalanadi.

Turli mualliflarning o'z ilovalarining tavsiflariga ko'ra, biz turli takliflarda eng ko'p ishlatiladigan aloqa texnologiyasi WiFi ekanligini bildik, buni 1-rasmda ko'rish mumkin. Buning sababi foydalanish imkoniyati bo'lishi mumkin. IoT uchun hozirda mavjud arzon qurilmalar odatda WiFi-ni qo'llab-quvvatlaydi va uning diapazoni fermaning o'rtacha kengligi uchun qisqa deb hisoblanishi mumkin bo'lsa-da, kichik fermer xo'jaliklari bir nechta arzon qurilmalar bilan yetarli darajada simsiz qamrovni ta'minlashi mumkin. GSM va ZigBee ham keng tarqalgan simsiz texnologiyalaridan sanaladi. GSM mintaqada faoliyat yurituvchi xizmat ko'rsatuvchi provayderning mobil rejasi evaziga uzoq masofali aloqani ta'minlaydi. ZigBee kam energiya sarfini ta'minlaydi va 65000 tugungacha bo'lgan tarmoqlarni amalga oshirishga imkon beradi. Biroq, u boshqa mavjud texnologiyalarga qaraganda pastroq ma'lumot uzatish tezligiga ega va uning diapazoni ko'plab tugunlarni joylashtirishni nazarda tutadi. Va nihoyat,

yaqinda mashhur bo'lgan ikkita yangi texnologiya mavjud. LoRa juda uzoq masofalarni ta'minlay oladi, bu esa bu texnologiyani hech qanday xizmat ko'rsatmaydigan tanho hududlar uchun juda yaxshi imkoniyatga aylantiradi. Bundan tashqari, IoT tizimlari uchun o'ziga xos protokollarga kelsak, MQTT kam quvvat iste'moli va kam qo'shimcha xarajatlar tufayli keng tarqalgan protokol bo'lsa-da, hozirda IoT sug'orish tizimlari uchun mashhur protokol emas.

Rasm 1. IoT irrigatsiya tizimlarini amalga oshirish uchun foydalaniladigan aloqa texnologiyalari.

Ko'p sonli ishlarda yakuniy foydalanuvchilar monitoring jarayonida yoki tizimni boshqarishni amalga oshirish uchun olingan ma'lumotlarga APP yoki WEB orqali kirishini ham kuzatamiz. Ushbu aloqalarning aksariyati simsiz texnologiyalardan foydalangan holda mobil qurilmalar orqali amalga oshiriladi.

Natijalar. Eng yaxshi IoT aloqa protokoli ma'lum tizimning o'ziga xos talablari va cheklovlariga bog'liq. IoT protokollarini tanlashda rol o'ynaydigan omillar quyidagilardir:

- **Geografik joylashuvlar:** Bular ekotizimni tashkil etuvchi ikki yoki undan ortiq qurilmalar orasidagi jismoniy masofalardir
- **Quvvat iste'moli talablari:** Bu IoT qurilmalari yoqilgan vaqt miqdori
- **Jismoniy to'siqlar:** Bular IoT ekotizimidagi qurilmalar (masalan, devorlar, tog'lar, osmono'par binolar va boshqalar) o'rtasida mavjud bo'lgan to'siqlar.
- **Umumiy byudjet:** Turli protokollarning narxi har xil.

Wi-Fi. Bu IoT aloqa protokollaridan biri bo'lib, LAN uchun eng mos keladi - cheklangan hududdagi kompyuterlarni o'zaro bog'laydigan kompyuter tarmog'i - muhitlar, tezkor ma'lumotlarni uzatish imkonini beradi. U oxirgi nuqta qurilmalari o'rtasida aloqa o'rnatish uchun internet protokollaridan (IP) foydalanadi.

Bluetooth qisqa masofali aloqa, aqlli soatlar kabi shaxsiy mahsulotlar uchun kichik hajmdagi ma'lumotlarni almashish uchun ishlatiladigan protokoldir.

Zigbee-ning afzalligi kam quvvat iste'moli, simsiz boshqaruv, xavfsizlik va kengayish qobiliyatiga ega aloqa texnologiyasidir. Bu IoTga asoslangan avtomatlashtirilgan monitoringda energiya monitoringi, sensordagi ma'lumotlarni va avtomatik hisoblagichlarni o'qish uchun javob beradi. Shuningdek, ZigBee iste'molchilarning real vaqtda energiya iste'moli haqida xabardor qilish uchun ishlatiladi.

MQTT yorug'lik va oddiy ma'lumotlarni sensorlardan ilovalar va o'rta dasturlarga o'tkazish bilan shug'ullanadi. U ishonchli ulanishni taklif qiladi va o'tkazish qobiliyatiga mos keladi.

Z Wave qisqa masofali aloqa uchun kam quvvatli radiochastota (RF) IoT aloqa texnologiyasi bo'lib, asosan xonadonlarni avtomatlashtirish uchun mos keladi. Chiroq kontrollerlari, eshik qulflari, elektron choynaklar va boshqalar kabi aqlli uy mahsulotlari uchun juda afzaldir.

NFC bir-birining yonida joylashgan ikkita qurilma antennalari orasidagi elektromagnit aloqadan foydalanadi. NFC - bugungi kunda savdo majmualarida kontaktsiz to'lovlarda qo'llaniladigan texnologiya.

Lora - uzoq masofali, keng radio tarmog'i bo'lib, u kam quvvat iste'moliga ega va bir nechta qurilmalardan iborat yirik tarmoqlarni boshqarishga qodir. U asosan IoT tarmog'ining keng qamrovi uchun mo'ljallangan va u IoTga asoslangan monitoring tizimining NAN va WANlarida qo'llanishi mumkin. U mobillik, xavfsiz ikki tomonlama aloqa va mahalliyashtirish xizmatlarini hamda o'zaro hamkorlikni ta'minlaydi. Mavjud simsiz aloqa

texnologiyalarining aksariyati o'zlarining eng yuqori tezligini maksimal darajaga oshirish uchun ishlab chiqilgan, ammo LoRa asosan past quvvat sarfi va eng yuqori ma'lumotlar tezligidan voz kechish orqali uzoq aloqa oralig'i uchun mo'ljallangan. Bundan tashqari, LoRaWAN tarmoq serveri har bir IoT qurilmasining tarmoq sig'imi va batareya quvvatini oshirish uchun moslashtirilgan ma'lumotlar tezligi (adaptive data rate - ADR) yondashuvi orqali har bir IoT qurilmasi uchun RF chiqishi va ma'lumotlar tezligini boshqaradi. U keng spektrli diapazonlardan iborat bo'lib, aloqa paytida turli xil ma'lumotlar tezligiga hech qanday shovqin bo'lmaydi. Bundan tashqari, u shlyuzlarning imkoniyatlarini oshiradigan virtual kanallarni yaratadi. Shuningdek, u kam quvvatli WAN qamrovini arzon narxlardagi xavfsiz ikki tomonlama aloqani qo'llab-quvvatlash uchun zarur bo'lgan xususiyatlar bilan ta'minlaydi[2].

Sigfox - bu mashinadan mashinaga (M2M) ilovalar uchun uzoq masofali tarmoq bo'lib, boshqalarga qaraganda kamroq quvvat sarflaydi. Bu batareyalarni zaryad qilmasdan uzoq vaqt davomida batareyada ishlashi kerak bo'lgan masofaviy qurilmalarni ulash uchun yaxshi tanlovdir[4].

1-jadval. IoT irrigatsiya tizimlarini amalga oshirish uchun foydalaniladigan aloqa texnologiyalari haqida jadvali

Protokol	Standart	Chastotalar	Taxminiy diapazon	Ma'lumot stavkalari
Wi-fi	IEEE 802.11 asosida (uylarda keng tarqalgan)	2,4 gigagertsli va 5 gigagertsli diapazonlar	50 dan 100 metrgacha	Maksimal 600 Mbit/s; 150-200 Mbit/s eng keng tarqalgan
Bluetooth	Bluetooth 4.2 asosiy spetsifikatsiyasi	2,5 gigagertsli	50 dan 150 metrgacha	1 Mbit/s
ZigBee	IEEE802.15.4 asosidagi Zigbee 2.0	2,4 gigagertsli	10 dan 100 metrgacha	250 Kbit/s
MQTT	ISO/IEC 20922	--	--	256 Mbit/s gacha o'lchamda
Z Wave	Z-wave Alliance	Har xil	30 metr	0,3 dan 50 Kbit/s gacha
NFC	ISO/IEC 18000-3	13,56 MGts	10 sm	100-420 Kbit/s
LoraWAN	LoRaWAN	Har xil	2,5 km (shahar muhiti), 15 km (shahar atrofi)	0,3 dan 50 Kbit/s gacha
Sigfox	Sigfox	900 MGts	30-50 km (qishloq muhiti), 3-10 km (shahar muhiti)	10-10000 Kbit/s

Yuqorida IoTga asoslangan monitoring tizimlari uchun bir nechta simsiz aloqa texnologiyalari tadqiq qilindi. IoTga asoslangan monitoring tizimlari

uchun ushbu texnologiyalarning tadqiq qilishdan asosiy maqsad, talablardan kelib chiqqan holda aloqa texnologiyalarini tanlab olish. Shuning uchun, ushbu maqolada yuqorida keltirilgan aloqa texnologiyalarining qaysi holatlar uchun afzalligini, ularning hususiyatlari, kamchiliklari bilan tadqiq qilindi. Olib borilgan tadqiqotlar natijasida energiya tejankorligi, yuboriladigan ma'lumotlar hajmi va narxi bo'yicha LoRaWAN texnologiyasidan foydalanish boshqalariga nisbatan bir qancha afzalliklarga ega ekanligi aniqlandi.

2-jadval. LoRaWAN asosiy spetsifikatsiyalari (Yevropa).

Parametr	Qiymati
Chastota diapazoni	EU433 (433,05–434,79 MGts), EU864-870 (863–870 MGts)
Kanallar	10
Kanalning tarmoqli kengligi	125 KHz yoki 250 KHz
Yetkazish quvvati	14 dBm
Maksimal chiqish quvvati	20 dBm
Tarqatish omili	7–12
Ma'lumot tezligi	250 bit/s–5,5 kbps
Ulanish byudjeti	155 dB
Masofa	5 km (shahar), 15 km (shahar atrofida), 45 km (qishloq)
Topologiya	Yulduzsimon
Batareyaning ishlash muddati	Yillar
Quvvat samaradorligi	juda yuqori
Interferentsiyaga qarshi immunitet	juda yuqori
Masshtablilik	ha

Xulosa. IoT asosida avtomatlashtirilgan monitoring tizimini amalga oshirishda o'tkazilgan tahlillar asosida shuni hulosa qilish mumkinki, bu jarayonlarda oddiy tuzilmaga ega, sezgirligi, tezkorligi va ishonchligi yuqori bo'lgan, qo'llanish sohasini cheklaydigan murakkab o'lchash qismiga ega bo'lmagan sensorlardan foydalanish maqsadga muvofiq.

Adabiyotlar ro'yhati.

1. Laura García, Lorena Parra, Jose M. Jimenez, Jaime Lloret, Pascal Lorenz. IoT-Based Smart Irrigation Systems: An Overview on the Recent Trends on Sensors and IoT Systems for Irrigation in Precision Agriculture.

2. X.E.Xujamatov. IoT asosida telekommunikatsiya qurilmalari gibrid energiya ta'minoti manbalarini avtomatlashtirilgan monitoring model va algoritmlari.

3. International Telecommunications Union. Radio Regulations. Available online: <https://www.itu.int/pub/R-REG-RR/en> (accessed on 22 December 2019).

4. <https://research.aimultiple.com>

